
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(470.6):2

DOI 10.5281/zenodo.18495148

Научная статья

РАСПАД СССР КАК ФАКТОР РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

THE COLLAPSE OF THE USSR AS A FACTOR IN RELIGIOUS REVIVAL IN THE NORTH CAUCASUS

АТМУРЗАЕВА ФАТИМАТ ИСХАКОВНА,
*доктор философских наук, профессор,
Российская таможенная академия.*

ATMURZAYEVA FATIMAT ISKHAQOVNA,
*Doctor of Philosophy, Professor,
Russian Customs Academy.*

В статье рассматривается влияние распада Советского Союза на процессы религиозного возрождения на Северном Кавказе. Анализируются институциональные, социокультурные и региональные особенности трансформации религиозной жизни в постсоветский период. На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы, а также эмпирических данных показано, что религиозное возрождение в регионе представляет собой сложный и неоднородный процесс, обусловленный сочетанием краха советской идеологической системы и устойчивости традиционных религиозных практик. Делается вывод о том, что религия в постсоветский период стала важным элементом социальной адаптации и идентичности населения Северного Кавказа.

The article examines the impact of the collapse of the Soviet Union on the processes of religious revival in the North Caucasus. The study analyzes institutional, socio-cultural, and regional features of religious transformation in the post-Soviet period. Based on the analysis of Russian and foreign scholarly literature as well as empirical data, the article demonstrates that religious revival in the region represents a complex and heterogeneous process shaped by the breakdown of the Soviet ideological system and the persistence of traditional religious practices. It is argued that in the post-Soviet era religion has become an important factor of social adaptation and identity formation in the North Caucasus.

Ключевые слова: *распад СССР, Северный Кавказ, религиозное возрождение, ислам, православие, постсоветское пространство, религиозная идентичность.*

Key words: *collapse of the USSR, North Caucasus, religious revival, Islam, Orthodoxy, post-Soviet space, religious identity.*

Распад Советского Союза в 1991 г. стал одним из ключевых событий конца XX века, повлекших за собой радикальные изменения в политической, социальной и культурной сферах общества. Ликвидация государственной идеологии, основанной на принципах научного атеизма, привела к пересмотру роли религии в обществе и создала условия для её возвращения в публичную сферу. Северный Кавказ, с его этноконфессиональным многообразием и исторической устойчивостью религиозных традиций, представляет собой уникальный регион для анализа этих процессов. Религия вновь стала фактором социальной идентичности и коллективной консолидации, а также инструментом адаптации к новым экономическим и социальным условиям.

Объект исследования — религиозные процессы на Северном Кавказе в постсоветский период. Предмет исследования — влияние распада СССР на формы, содержание и динамику религиозного возрождения в регионе.

Методологическая основа исследования включает историко-социологический, сравнительный и структурно-функциональный методы. Эмпирическая база: официальная статистика, данные органов государственной власти, отчёты религиозных организаций, материалы отечественной и зарубежной научной литературы.

Задачами исследования являются:

1. характеристика состояния религиозной жизни в регионе в позднесоветский период;
2. анализ основных подходов отечественных и зарубежных исследователей к проблеме религиозного возрождения;
3. выявление специфики религиозного возрождения на Северном Кавказе после 1991 г.;
4. определение влияния социально-политических трансформаций на религиозные процессы региона.

Ещё до распада Советского Союза в ряде регионов страны началось пробуждение религиозных чувств мусульман, которое можно определить как исламское возрождение или реисламизацию. В конце 1980-х годов в ходе перестроечных процессов в стране стали изменяться подходы к государственно-конфессиональным отношениям. Регистрация новых религиозных объединений, создание духовных учебных заведений, более широкое участие религиозных и общественных организаций в социально значимых и благотворительных мероприятиях стали свидетельством того, что государство ослабляет жёсткий контроль над деятельностью религиозных структур. Декларируя западные ценности в рамках идеологии социализма с человеческим лицом, М. С. Горбачёв и его сторонники в конечном итоге создали условия для плюрализма общественного мнения, бытования разнообразных форм собственности, культур, религиозных ценностей. Если пик возрождения ислама на Северном Кавказе пришёлся на конец 80-х годов XX века, то процесс радикализации ислама, прежде всего, связан с распадом СССР, образованием идейного вакуума на постсоветском пространстве и его заполнением нетрадиционными формами духовности, часто граничащими с идейным и политическим экстремизмом. После распада СССР активизировались носители идей радикального ислама. Они создавали организационные структуры, печатные органы, лоббировали свои интересы во властных структурах и имели доступ к телевидению. Важнейшей своей задачей салафиты (ваххабиты) считали достижение духовного и политического доминирования в обществе. Салафизм в постсоветском Северном Кавказе сформировался на стыке исламского возрождения, кризиса постсоветской идентичности 1990–2000-х годов. Салафиты в суннитском исламе, который распространён на Северном Кавказе, призывают к «чистому исламу» первых поколений мусульман (ас-салаф ас-салих), буквальному следованию Корану и сунне, неприятию религиозных нововведений (бид'а). Салафизм включает разные направления, в том числе и террористические (джихадистский салафизм). Именно это направление стало доминировать

в публичном пространстве. В период распада СССР на фоне религиозного вакуума, кризиса традиционного ислама, социально-экономической нестабильности, роста этнических и политических конфликтов салафизм рассматривался как альтернатива коррумпированным элитам, как источник моральной дисциплины и солидарности. В 1990-е годы в Чеченской Республике, в Дагестане и Кабардино-Балкарии салафизм стал частью военно-политического сопротивления. С середины 2000-х годов салафизм жестко подавлялся и был вытеснен в подполье. В 2010–2020-х годах салафизм продолжает распространяться на территории Северного Кавказа и овладевать умами молодого поколения. В наши дни молодые люди воспринимают салафизм как индивидуальную религиозную практику, а не политическое движение. Традиционный ислам вытесняется салафизмом, что проявляется в разных областях культуры, в повседневной социально-нравственной практике, на бытовом уровне: у мужчин — короткая борода, скромная одежда; у женщин — строгий хиджаб, иногда никаб; регулярный намаз; отказ от «кавказских» обычаев, не имеющих прямого религиозного основания (пышные свадьбы, траурные ритуалы). Салафизм формирует горизонтальные сообщества (братья по вере), неформальные учебные кружки (халаяка), взаимопомощь. Принадлежность к салафитской среде часто заменяет государственные и семейные институты. Современные салафиты создают исламские сайты, смотрят проповеди салафитов из арабского мира, Европы, России; проходят онлайн-курсы по мусульманскому вероубеждению (акида) и мусульманской доктрине о правилах поведения (фикх), основываясь на таких источниках, как Коран и Сунна.

Исследование религиозного возрождения в постсоветском пространстве занимает важное место в современных гуманитарных науках, отражая процессы конструирования идентичности, выражения социального опыта и культурных трансформаций. Теоретические подходы к изучению религиозного возрождения развиваются на пересечении культурологии, социологии, политологии, что определяет многомерность исследовательских рамок и разнообразие аналитических инструментов. Современные работы, как зарубежные, так и отечественные, демонстрируют актуальность данной проблемы и в наши дни. Зарубежные исследователи подчеркивают влияние распада СССР на религиозное возрождение в контексте кризиса идеологической идентичности. Б. Балчи отмечает, что исламское возрождение на Кавказе формируется в условиях трансформации социальной структуры и внешнего влияния [5, с. 112–115]. С. Хантер рассматривает религию как фактор социальной мобилизации и формирования идентичности мусульманских регионов России [12, с. 78–82]. В. О. Бобровников в статье «„Исламское возрождение“ в Дагестане двадцать лет спустя» подчеркивает неоднородность религиозных процессов и сосуществование традиционных и новых форм религиозности [6, с. 49–53].

В отечественных исследованиях акцент делается на региональной специфике и исторических предпосылках. В. Х. Акаев рассматривает религиозное возрождение как закономерный процесс возвращения традиционных социальных институтов [2, с. 97–101]. И. Л. Бабиц анализирует институционализацию религиозных организаций и формирование новых моделей взаимодействия с государством [4, с. 35–38]. А. В. Малашенко связывает рост религиозности с ценностным кризисом и социально-экономической нестабильностью 1990-х гг. [9, с. 64–67].

Современные исследования (2020–2025) расширяют анализ, связывая религиозное возрождение с политизацией, образовательными трансформациями и социализацией. Так, Ш. А. Магарамов рассматривает религию как фактор культурно-политической динамики на пограничных территориях Северного Кавказа [8, с. 113–117]. Э. Алавердов показывает, что исламское возрождение включало формирование политических структур, образовательных центров и социальных сетей [3, с. 304–307]. В. Х. Акаев анализирует формирование новой религиозной элиты, усилившей роль религии в политической жизни региона [1, с. 67–71]. Иссле-

дования О. Б. Халидовой и соавторов демонстрируют полифоничность религиозного пространства с адаптацией внешних влияний [11, с. 119–122]. Социологические работы К. В. Дзугцева и Н. В. Корниенко подчёркивают устойчивость религиозных ценностей и их роль в регулировании межконфессиональных отношений [7, с. 11–15]. А. Н. Такова исследует трансформацию системы исламского образования в Кабардино-Балкарии, показывая институциональное измерение религиозного возрождения [10, с. 71–86].

Эмпирический анализ показывает, что с 1991 г. наблюдался резкий рост числа религиозных организаций, восстановление мечетей и храмов, открытие медресе и духовных училищ. В Дагестане, Чечне и Ингушетии религиозные институты стали элементом социальной интеграции и фактором идентичности населения [2, с. 142]. Религиозное образование выступает ключевым каналом социализации молодёжи и компенсирует дефицит государственных идеологических институтов [9, с. 71–73]. Религия выполняет социальные функции: благотворительность, посредничество в конфликтах, укрепление коллективной идентичности. При этом религиозное пространство дифференцируется: наряду с традиционными формами возникают новые течения, что требует государственного регулирования [4, с. 37–38]. Религиозная жизнь Северного Кавказа стала активно трансформироваться. В Дагестане, например, к 2020 году функционировало более 1500 мечетей и свыше 60 медресе, что свидетельствует о масштабной институционализации исламской практики. В Чеченской Республике количество мечетей выросло с 50 в начале 1990-х до более 400 к 2019 году, при этом многие из них стали центрами не только религиозного, но и социального обслуживания населения: организуются благотворительные акции, кружки для детей и подростков, проекты помощи малоимущим [8, с. 120–125]. В Ингушетии восстанавливались как исламские храмы, так и православные церкви, что иллюстрирует восстановление религиозного многообразия региона [2, с. 142]. Особое внимание уделялось религиозному образованию. Медресе и духовные школы стали центрами социализации молодёжи, формируя навыки лидерства, критического мышления и религиозной грамотности. Кроме того, религиозные организации участвовали в профилактике межэтнических конфликтов и укреплении социальной солидарности, что особенно важно для регионов с высокой этноконфессиональной плотностью [10, с. 74–78].

Региональные различия проявляются в формах и интенсивности религиозного возрождения. В республиках с преобладанием исламского населения акцент делается на восстановлении традиционных обрядов и расширении исламской образовательной инфраструктуры, тогда как в районах с религиозным смешанным составом наблюдается усиление межконфессионального диалога и совместных инициатив. Эти процессы демонстрируют адаптивность религии к социально-политическим условиям и её способность к интеграции в современное общество [9, с. 70–75].

Религия также выступает важным фактором формирования идентичности и ценностной ориентации молодёжи. Исследования показывают, что приверженность религиозным практикам способствует развитию чувства принадлежности к сообществу и формирует устойчивую систему моральных норм, что в условиях постсоветской трансформации становится значимым механизмом социальной адаптации [7, с. 82–85].

Таким образом, религиозное возрождение на Северном Кавказе — это не только восстановление храмовой и образовательной инфраструктуры, но и комплексный социальный феномен, включающий формирование идентичности, укрепление социальных связей и адаптацию населения к новым экономическим и политическим реалиям. Эти процессы подчёркивают, что религия в постсоветский период выполняет одновременно духовную, образовательную, социальную и идентификационную функции.

Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении религиозного возрождения как результата взаимодействия распада советской идеологической системы и устойчивых

региональных традиций. Обосновано, что возрождение религии представляет собой качественно новый социальный феномен, а не реставрацию дореволюционных форм.

Распад СССР стал ключевым фактором религиозного возрождения на Северном Кавказе. Эмпирический анализ показывает, что религиозное возрождение носит комплексный и неоднородный характер, отражая историко-культурную специфику региона и последствия постсоветских трансформаций. Религия в постсоветский период стала важным фактором социальной адаптации и формирования коллективной идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акаев В. Х. Религиозные и политические элиты на Северном Кавказе: формирование, идеологические противоречия и практическое противостояние // Центральная Азия и Кавказ. 2024. № 2. С. 64–81.
2. Акаев В. Х. Религия и политика на Северном Кавказе. Махачкала: ДНЦ РАН, 2012. 280 с.
3. Алавердов Э. Политизация исламского общества в постсоветской России // Journal of Education Culture and Society. 2020. Т. 11, № 1. С. 303–311.
4. Бабич И. Л. Межрелигиозные отношения и государственная политика на Северном Кавказе // Религиоведение. 2010. № 2. С. 33–47.
5. Балчи Б. Ислам в Центральной Азии и на Кавказе после распада СССР. М.: РОССПЭН, 2018. 312 с.
6. Бобровников В. О. «Исламское возрождение» в Дагестане двадцать лет спустя // Центральная Азия и Кавказ. 2012. № 3. С. 45–58.
7. Дзутцев К. В., Корниенко Н. В. Отношение населения республик Северного Кавказа к религиозной свободе и апостатам // Socis: журнал социальных исследований. 2017. № 2. С. 80–91.
8. Магарамов Ш. А. Религиозный фактор в пограничной зоне Северного Кавказа // Journal of Frontier Studies. 2025. Т. 10, № 2. С. 112–130.
9. Малашенко А. В. Ислам для России. М.: РОССПЭН, 2007. 256 с.
10. Такова А. Н. Исламское религиозное образование в Кабардино-Балкарии в советский и постсоветский периоды: трансформация, динамика, современное состояние // Электронный журнал «Кавказология». 2024. № 4. С. 71–86.
11. Халидова О. Б., Нагиева М. К., Амирханова М. М. Неопротестанты в Дагестане: ценностные ориентации в постсоветских миссионерских практиках // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS). 2019. С. 117–125.
12. Хантер С. Ислам в России: Политика идентичности и безопасность. Лондон: Routledge, 2004. 320 с.

Поступила в редакцию: 02.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Аммураева Ф. И., 2026.